

**Conheça a nova Política
Nacional sobre Drogas:
Simplificando o Decreto
n° 9.761**

Frederico Oliveira
Mariana Lozzi
Jannine Barcelos
Nuielle Medeiros
Ingrid Schiessl

**Conheça a nova Política
Nacional sobre Drogas:
Simplificando o Decreto nº 9.761**

Brasília
2019

© 2019

Esta obra é licenciada sob uma licença Creative Commons - Atribuição CC BY 4.0, sendo permitida a reprodução parcial ou total desde que mencionada a fonte.

Autores

Frederico Oliveira
Mariana Lozzi
Jannine Barcelos
Nuielle Medeiros
Ingrid Schiessl

Design Gráfico, Diagramação e Ilustrações

Nuielle Medeiros

Revisão Gramatical

Frederico Oliveira
Mariana Lozzi

C749

Conheça a nova Política Nacional sobre Drogas: simplificando o Decreto n. 9.761 / Frederico Oliveira et al. -- Brasília: Edição dos autores, 2019.

26 p.

1. Entorpecentes. 2. Narcóticos. 3. Políticas públicas. 4. Assistência social. I. Oliveira, Frederico. II. Barcelos, Jannine. III. Lozzi, Mariana. IV. Medeiros, Nuielle. V. Schiessl, Ingrid. VI. Título.

CDD 362.2917
CDU 613.83-053.7

Ficha catalográfica elaborada por Ingrid Schiessl CRB 1/3084

APRESENTAÇÃO

Complexo e inquietante, o problema do uso e da dependência de drogas corta transversalmente nossa sociedade. Pesquisas oficiais sobre o tema têm demonstrado que o consumo de drogas está crescendo e atingindo uma população de faixa etária cada vez menor. Além dos variados tipos de drogas, também são variados os efeitos produzidos por elas, em todos os estratos da população. Diante deste grande desafio social, as discussões sobre os efeitos causados pelo uso de drogas são amplas, controversas e nada conclusivas entre pesquisadores, governo e o sociedade.

Na guerra contra o consumo destas substâncias, sejam elas lícitas ou ilícitas, há argumentos de quem defende sua criminalização já que o uso pode fazer mal à saúde, causar dependência, incitar a violência, incitar o consumo de outras drogas, perverter quem usa e causar prejuízo, não só ao usuário, como à família e toda a sociedade. Mas há, também, a opinião de quem acredita que as drogas devem ser descriminalizadas, já que, segundo eles: a venda sem controle destes produtos pode causar ainda mais mal à saúde; a repressão não cura dependência e; o índice de criminalidade possivelmente cairia.

Diante de tantas contradições, uma reflexão parece comum a todos: a única coisa certa sobre as drogas é de que é preciso haver informação sobre o assunto. Ou seja, não importa de que lado se esteja, é consensual a urgência de uma educação preventiva efetiva e a conscientização de todos sobre os efeitos e consequências causadas por essas substâncias em seus aspectos físicos, psíquicos, morais e sociais.

Houve uma época em que a prevenção do uso de drogas se limitava a folhetos impressos, com muitos alertas sobre os perigos que causam, e pouco ou nenhum impacto sobre o comportamento das pessoas. Sem dúvidas, um dos componentes para o sucesso na prevenção e no combate às drogas é fruto da disseminação de informações sobre o

assunto. Mas, é preciso ir além. É preciso colocar em curso um ciclo virtuoso de responsabilidade compartilhada que lute pela valorização da vida como um bem social.

Por meio de uma abordagem multidisciplinar – envolvendo profissionais das mais diversas áreas, pesquisadores e sociedade – buscamos aprofundar a discussão sobre a nova Política Nacional sobre Drogas e estimular a construção de redes que estimulem:

- 1. melhoria das condições de vida;**
- 2. saúde;**
- 3. promoção das habilidades sociais;**
- 4. fortalecimento de vínculos interpessoais e;**
- 5. conscientização e proteção dos fatores de risco.**

Nossa intenção é pôr em curso um ciclo virtuoso de responsabilidade compartilhada que lute pela valorização da vida como um bem social. Nesse sentido, o esforço empreendido nesta publicação busca oferecer racionalidade e simplicidade na abordagem das normas e diretrizes que norteiam a prevenção às drogas no Decreto n.º 9.761. Por meio de um conteúdo claro, atualizado e fundamentado cientificamente, buscamos aclarar esta questão por vezes tão dominada por desinformação e por preconceitos de toda ordem.

Boa Leitura!

1. INTRODUÇÃO

As características da circulação e do uso de drogas no Brasil são específicas, tanto em função de aspectos culturais como da extensão geográfica do país. Desse modo, é preciso desenhar uma política de combate às drogas que enfrente os desafios relacionados ao tráfico e à drogadição. Essa cartilha apresenta a Política Nacional sobre Drogas - PNAD, regulamentada por meio do Decreto nº 9.761, de 2019. Tal política foi desenvolvida a partir de orientações presentes na Resolução nº 1, de 2018, do Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas.

O consumo de substâncias **psicotrópicas** e **narcóticas**, sejam elas lícitas ou ilícitas, é um grande desafio de saúde pública. De um lado, o tráfico e a violência a ele associados. De outro, as sequelas físicas e emocionais da drogadição. **Entre 2006 e 2010, mais de 40 mil brasileiros morreram em função do uso dessas substâncias.** O álcool foi a droga mais letal, responsável por 85,8% dessas mortes, mas também o fumo (11,5%), o consumo de substâncias psicoativas (1,2%) estiveram relacionados a esses óbitos. Vale ressaltar que esses dados não elencam mortes em acidentes de trânsito causados por embriaguez ou outras circunstâncias causadas pelo consumo de drogas (1).

Desde a proclamação da República o Brasil discute o consumo de drogas, pois considera a drogadição como uma questão de saúde pública. Há, no entanto, a distinção entre substâncias cujo consumo recreativo é lícito - como o álcool e o tabaco - e aquelas que têm uso proibido (2). Tal definição,

Os **psicotrópicos** afetam o sistema nervoso central, e podem ter três tipos de reações diferentes: 1) diminuir a atividade cerebral, os depressores; 2) aumentar a atividade cerebral, o caso dos estimulantes; 3) alterar o comportamento cerebral, os perturbadores.

Substâncias depressoras são o álcool, soníferos, ansiolíticos, opiáceos e narcóticos.

Substâncias estimulantes são as anfetaminas, a cocaína e anorexígenos.

Substâncias perturbadoras são a mesclafina, a maconha, o LSD e o ecstasy.

Os **narcóticos** são substâncias que entorpecem, adormecem. É o caso do ópio, da cocaína, dentre outros.

Mais de **40 mil brasileiros** morreram, entre 2006 e 2010, em função do consumo de drogas.

85,8% dessas mortes está relacionada ao uso do álcool

muitas vezes, coloca o combate ao uso de drogas lícitas, que é mais frequente - e causa mais danos - na população brasileira, em segundo plano(3). Também há subnotificação do número de óbitos e sequelas causadas pela dependência química[1], e poucos estudos que avaliam o grau de consumo - e de dependência - dessas substâncias no país.

Existe o III Levantamento, mas ele não foi publicado - supostamente teria sido censurado pelo governo.

<https://theintercept.com/2019/03/31/estudo-drogas-censura/>

Em 2005, o *II Levantamento domiciliar sobre uso de drogas psicotrópicas no Brasil* constatou que 22,8% dos entrevistados - 7.939, de todas as regiões do país - já usaram algum tipo de droga ilícita ao longo da vida. Em estudos semelhantes, observou-se que 45,4% da população estadunidense já experimentou tais substâncias, enquanto no Chile apenas 17,1% o fizeram. O estudo estimou que 12,3% da população brasileira era dependente de álcool e 10,1%, de tabaco (4).

Entre os participantes, 10,3% havia utilizado tais substâncias naquele ano, enquanto 4,5%, no mês da pesquisa. A maconha é a substância que mais é consumida - 8,8% usaram na vida, 2,6% naquele ano e 1,9%, naquele mês -, seguida por solventes - 6,1%, 1,2% e 0,4%, respectivamente. Destaca-se que a população que já usou maconha alguma vez na vida é bem menor que a encontrada em estudos semelhantes desenvolvidos nos Estados Unidos, Reino Unido, Dinamarca, Espanha e Chile.

Substâncias legalizadas, o álcool e o tabaco são mais consumidos no país. Dos entrevistados, 74,6% consumiram bebidas alcoólicas alguma vez na vida, enquanto 49,8% haviam bebido naquele ano e 38,3%, no mês da pesquisa. O fumo também é mais comum: 44% dos entrevistados já experimentaram tabaco na vida, 19,2% fumaram naquele ano e 18,4%, naquele mês. A maior dependência química também está relacionada à substâncias legalizadas: entre os entrevistados, 12,3% eram dependentes de álcool, 10,1%, de tabaco e 1,2%, de maconha (4).

Também chama a atenção o consumo de medicamentos que estimulam o apetite, vendidos sem prescrição médica. Dentre os entrevistados do levantamento domiciliar sobre drogas, 4,1% usou essas

substâncias alguma vez na vida. O uso na vida de ansiolíticos vendidos sem prescrição médica é de 5,6%. Por fim, **entre os homens entrevistados, um terço relata já ter passado por tratamento de desintoxicação ou contra dependência química. A população do sexo masculino é, também, quem mais consome álcool, tabaco e outros tipos de droga (4).**

Segundo o *II Levantamento nacional de álcool e drogas*, 50% da população brasileira não consumiu álcool em 2012 - 62% das mulheres são abstinências, e 38% dos homens. Dentre quem bebeu, 61% tomaram até quatro doses de álcool. **Quem consome álcool, bebe pelo menos uma vez por semana** - 53% dos entrevistados. A maioria (42%) conhece o álcool após os 18 anos de idade e começa a beber regularmente após essa idade (69%) (5).

Por sua vez, 16,9% da população brasileira fumava em 2012. A Região Sul possui a maior população relativa de fumantes, sendo que 20,2% consomem tabaco - a região Norte tem 14,4%, o Nordeste, 14,2%, o Sudeste, 17,7% e o Centro-Oeste, 17%. Observa-se uma distribuição semelhante dos fumantes por idade - o percentual de fumantes com mais de 40 anos é maior, mas não é muito diferente que de outras faixas etárias - e, também, por classe social - classes B, C e D possuem índices de consumo parecidos. **Os fumantes brasileiros consomem em média 14 cigarros por dia - homens fumam 14,5 cigarros por dia, enquanto mulheres, 13,1 (5).**

Entre os brasileiros adultos, 6,2% já havia experimentado maconha alguma vez na vida - 4,3% dos adolescentes disseram ter utilizado. A cocaína foi consumida em algum momento por 3,8% dos adultos e 2,3% dos adolescentes. Quando se considera somente o uso no último ano a maconha foi utilizada por 2,5% dos adultos e 3,4% dos adolescentes. A cocaína, por 1,7% dos adultos e 1,6% dos adolescentes (5).

O uso do *crack*, por sua vez, é mais frequente por adultos jovens - a idade média dos usuários é de 30,28 anos¹ - do sexo masculino

¹ A Pesquisa nacional sobre o uso do crack, que traz esses dados, só entrevistou usuários da droga com mais de 18 anos, o que pode explicar esse resultado.

(78,68% dos entrevistados). A maior parte dos usuários não é branco (79,15%), é solteira (60,64%) e não completou o Ensino Médio (81,17%). O usuário do crack também consumiu, no mês da pesquisa, álcool (70,99%), tabaco (83,97%), maconha ou haxixe (61,41%), cocaína (36,61%) e outras drogas. O tempo médio de uso de crack entre os entrevistados é de 80,76 meses, mais de seis anos. O consumo médio é de 13,42 "pedras" por dia (6).

% INDICADORES DE CONSUMO

22,8% dos brasileiros já usaram algum tipo de droga ilícita ao longo da vida

A maconha é a substância ilícita mais consumida, tendo sido experimentada por 8,8% da população

74,6% consumiram bebidas alcoólicas alguma vez na vida

50% da população brasileira não consumiu álcool em 2012 - 62% das mulheres são abstêmias, e 38% dos homens

16,9% da população brasileira fumava em 2012

44% já experimentou tabaco na vida

Os fumantes brasileiros consomem em média 14 cigarros por dia - homens fumam 14,5 cigarros por dia, enquanto mulheres, 13,1

A cocaína foi consumida em algum momento por 3,8% dos adultos e 2,3% dos adolescentes

O uso do crack é mais frequente por adultos jovens - a idade média dos usuários é de 30,28 anos - do sexo masculino (78,68% dos entrevistados)

A maior parte dos usuários não é branco (79,15%), é solteira (60,64%) e não completou o Ensino Médio (81,17%)

O usuário do crack também consumiu, no mês da pesquisa, álcool (70,99%), tabaco (83,97%), maconha ou haxixe (61,41%), cocaína (36,61%) e outras drogas

O consumo médio por usuário é de 13,42 "pedras" por dia

2. PREVENÇÃO ÀS DROGAS

Ações de combate às drogas são desenvolvidas pelo Estado brasileiro desde a proclamação da República. Contudo, nem sempre tais políticas foram traçadas a partir de um amplo diagnóstico da realidade brasileira, mas consideraram experiências estrangeiras e uma política higienista em seu desenho. A nova Política Nacional sobre as Drogas busca proteger a sociedade brasileira do uso de drogas, sejam lícitas ou ilícitas. Baseia-se nas características de consumo e circulação dessas substâncias no país, bem como em aspectos legais, culturais e científicos.

Durante o Império, a embriaguez alcóolica pública era punida com prisão, embora o consumo de substâncias psicoativas e narcóticas não era proibido pela legislação. Era possível encontrar lojas - permitidas pelo Estado - em que tais drogas eram vendidas. Com a proclamação da República, inicia a regulação das drogas pelo Estado brasileiro.

Naquele contexto, a classe médica brasileira começava a denunciar os problemas causados por substâncias psicoativas e narcóticas. Havia, contudo, a influência de uma política higienista, da lei seca estadunidense e de uma imprensa sensacionalista, que disseminava histórias que envolviam prostituição, drogas e jovens da elite brasileira (2).

Em 1912, o Brasil se tornou signatário da Convenção Internacional do Ópio, que resultou em legislação que criminalizava o uso de drogas como a maconha, a cocaína e o ópio. A influência da lei seca estadunidense implicaria em uma política pública brasileira contra as drogas pautada na ilegalidade do consumo dessas substâncias, na repressão do uso e na abstinência. Isso implica, então, na compreensão de que algumas drogas são lícitas, enquanto outras não são permitidas (TRAD, 2009). Conseqüentemente, governo e sociedade esforçam-se para combater o uso de substâncias ilícitas, de modo que o combate

ao consumo do álcool e tabaco, com uso mais frequente e comum, recebe lugar secundário (3).

A venda de substâncias psicoativas passou a ser possível somente com a prescrição médica, enquanto o combate ao consumo do álcool não era tão rígido. O uso de substâncias como a maconha também começa a ser reprimido, existindo relatos de batidas policiais na Era Vargas em feiras livres e terreiros religiosos para impedir o consumo. Na década de 60, o movimento hippie e outras manifestações da contracultura ressignificam o lugar das drogas entre os jovens. O consumo recreativo é enaltecido, ao mesmo tempo em que discursos sobre a delinquência juvenil emergem (2).

O regime militar, por sua vez, reprimiu o uso dessas substâncias, ligando-as à subversão política. Com isso, a crítica voltou-se ao consumo de drogas específicas, o que acabou implicando, também, em desrespeito à diferenças culturais e sociais. A redemocratização trouxe consigo outros aspectos do debate social sobre o consumo de substâncias psicoativas e narcóticas: grupos pró-legalização da maconha, a compreensão do indivíduo usuário no seu contexto sociocultural e apelo por uma maior repressão ao consumo de álcool e cigarro (2).

3. A POLÍTICA NACIONAL SOBRE DROGAS

O Decreto nº 9.761, de 2019, estabelece a Política Nacional sobre Drogas (PNAD) vigente e revoga disposições anteriores. Tais propostas foram produzidas a partir das considerações de um grupo de especialistas e representantes de vários ministérios, reunidos pelo Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas. A PNAD vigente distingue usuário, dependente e traficante de drogas, mantém a proibição sobre o produção e circulação de drogas ilícitas no país e reconhece uma formação possível do indivíduo para que esse seja protegido de tais substâncias.

POLÍTICA NACIONAL SOBRE DROGAS

Aumento do consumo de drogas lícitas e ilícitas e do tráfico de drogas

PROBLEMA SOCIAL

PRINCIPAIS ESTRATÉGIAS DE AÇÃO

PREVENÇÃO

- Melhoria das condições de vida
- Promoção geral da saúde
- Promoção de habilidades sociais
- Conscientização e proteção dos fatores de risco

REDUÇÃO DE OFERTA

- Comunicação ininterrupta com a Senad e Susp
- Controle e fiscalização estadual, municipal e distrital
- Combate aos crimes vinculados ao narcotráfico
- Interação permanente entre Sisnad, Poder Judiciário, Ministério Público e Ministério da Cidadania

TRATAMENTO

- Envolvimento da sociedade civil nas ações
- Comprometimento intersetorial dos três governos
- Dotação orçamentária para os ministérios responsáveis
- Capacitação continuada de todos os envolvidos

PESQUISA

- Parcerias com universidades e instituições de pesquisa

Decreto no 9.761, de 11 de abril de 2019

Como uma política pública, a PNAD atua em diversas frentes, estabelecendo diretrizes para atuação da União, estados e municípios no combate às substâncias psicoativas e narcóticas. A política brasileira de drogas percebe que o consumo de substâncias ilícitas é um meio de **financiamento de organizações criminosas** e, também, de suas atividades. Também reconhece a **necessidade de distinguir usuário, dependente e traficante**, o que é feito a partir da quantidade de substâncias ilícitas sob posse de alguém e do contexto específico da apreensão. Ela envolve quatro grandes eixos:

1. **a prevenção;**
2. **o tratamento;**
3. **a redução da oferta e;**
4. **o desenvolvimento de pesquisas.**

A PNAD parte da percepção que a sociedade brasileira é historicamente - e majoritariamente - contrária à legalização de drogas ilícitas. As ações previstas envolvem pelo menos três eixos: a redução da demanda, a gestão da política e a redução da oferta. **Reduzir a demanda só é possível por meio de ações de prevenção, da promoção à saúde, tratamento e reinserção social.** A gestão da política passa por ações de estudo e avaliação, bem como a capacitação, enquanto a redução da oferta passa pela repressão do tráfico, regulamentação da venda de substâncias que podem ser usadas na produção de drogas etc.

Ainda se aponta que a PNAD considera que algumas habilidades podem ser desenvolvidas e que funcionam como forma de proteção ao uso indevido de drogas lícitas e ilícitas. **As ações de prevenção passam pelo desenvolvimento dessas competências, pela educação e a responsabilidade compartilhada entre sociedade civil e governo. Também entende que ampliar a transparência, a eficácia e a eficiência de programas de combate ao consumo de drogas é uma necessidade urgente.** Por fim, destaca a PNAD como política contínua de Estado, sendo resguardados seus recursos orçamentários, humanos, administrativos e científicos.

Para prevenir o uso de drogas é importante que governo e sociedade civil colaborem entre si, considerando a **prevenção como sua responsabilidade compartilhada. Os governos federal, estaduais,**

distrital e municipais devem atuar em consonância, considerando as peculiaridades de cada localidade e atendendo preferencialmente às comunidades mais vulneráveis. A prevenção ainda considera a diversidade social, mas orienta-se para a formação de valores e vínculos sociais que garantam que o indivíduo não utilize tais substâncias.

A PNAD ainda destaca que é preciso garantir que os dispositivos do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) sejam atendidos, de modo que esses não sejam expostos a drogas. Ainda se fala em fazer cumprir a legislação sobre drogas lícitas e ilícitas, forma efetiva de combate a tais substâncias no Brasil. A ideia também é desestimular o consumo inicial dessas substâncias, defender a abstinência e conscientizar os usuários sobre os riscos associados ao consumo dessas drogas, incentivando sua redução.

O tratamento tem em vista a reinserção social do usuário. É desenvolvido diretamente pelo Poder Público - em todos os entes da federação - ou por organizações não governamentais filantrópicas. A União deve garantir, em seu orçamento, verbas para órgãos e autarquias que desenvolvem ações relacionadas à Política Nacional sobre Drogas e a Política Nacional sobre o Álcool. Esses valores são distribuídos de acordo com cada contexto, de modo a permitirem a compreensão de responsabilidade mútua entre sociedade e Estado no combate ao consumo de substâncias psicotrópicas e narcóticas.

Recursos públicos também devem ser empregados na capacitação de profissionais que atendem os dependentes químicos, sendo que esse treinamento pode ser oferecido tanto pelo Poder Público como pela sociedade civil. Outra frente de trabalho que é estabelecida pela PNAD é a criação de um banco de dados que auxilie a gestão da política de tratamento em todo o país por meio de informações científicas, da coleta de dados sobre a prevenção, o acolhimento e tratamento de usuários. Tais informações podem ser georreferenciadas e têm seu sigilo garantido. A gestão do tratamento, assim, vai considerar as peculiaridades de cada município, bem como garantir a possibilidade de analisar um panorama nacional.

É o vínculo entre uma informação e a sua posição (latitude e longitude) específica. Além das informações sobre as interações de uma clínica, sua localização no país também será apresentada. Isso permite um controle mais refinado sobre as informações.

Vale apontar que a PNAD entende a necessidade de adaptar e implantar diversas modalidades de tratamento, recuperação e inserção social, pois os dependentes são de grupos diversos: crianças e adolescentes, mulheres, homens, juventudes, população LGBTI, gestantes, idosos, pessoas em situação de rua etc. A política ainda estimula a manutenção de comunidades terapêuticas de internação voluntária, bem como instituições residenciais de apoio provisório. Isso porque a PNAD se baseia na proposta de responsabilidade compartilhada: tanto sociedade civil como o Estado devem atentar-se à população toxicômana. Entidades públicas e privadas - desde que filantrópicas - são estimuladas pelo Poder Público a desenvolver novas formas de tratamento, considerando o contexto particular de cada dependente, visto holisticamente.

A oferta de substâncias ilícitas, aponta a PNAD, está relacionada diretamente aos altos índices de violência no país. Isso porque o tráfico financia facções e suas atividades criminosas. Combater a lavagem de dinheiro, a corrupção e o crime organizado são ações significativas para que a oferta de drogas no país seja reduzida. Também são previstas ações permanentes de apreensão dessas substâncias e bloqueio de sua entrada através das fronteiras brasileiras. Embora a repressão e a redução de oferta sejam atividades exclusivas do governo, a PNAD estimula que a sociedade civil seja envolvida conforme seja possível.

Dentre as diretrizes para redução da oferta de drogas, propõe-se o uso do Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública (Sinesp) como ferramenta para centralizar o planejamento de ações repressivas e a disseminação de informações a entes federativos e órgãos internacionais com os quais o Brasil é conveniado. A prioridade é o combate à circulação de drogas ilícitas, em especial àquelas cujo tráfico é vinculado ao crime organizado. Também se busca controlar a circulação de substâncias que possam ser utilizadas na produção de drogas e coibir plantio e cultivo - não regulamentado - de maconha e outras drogas ilícitas no país. Por fim, também se estabelece fomento à pesquisa sobre novas drogas e aparelhamento das polícias especializadas.

A PNAD ainda prevê o desenvolvimento de estudos, pesquisas e avaliações como atividades essenciais no combate ao uso de substâncias lícitas e ilícitas. Assim, prevê-se que o Estado vai fomentar

estudos sobre drogas lícitas e ilícitas, a frequência e extensão de seu consumo no país, sua prevenção, como se dá seu tratamento no país e a reinserção social do dependente. A partir desses resultados, as ações desenvolvidas no combate ao uso de substâncias devem ser avaliadas e, se necessário, reformuladas. Tais pesquisas serão desenvolvidas periodicamente, atendendo os princípios éticos.

A PNAD é o caminho pelo qual se pretende conscientizar e, também, proteger os brasileiros sobre os prejuízos sociais, econômicos e de saúde pública do uso das drogas.

Ações de redução da demanda, de gestão da política de drogas e de redução da demanda são previstas na PNAD.

A PNAD é uma política contínua de Estado, devendo-se garantir recursos orçamentários, administrativos e humanos para seu desenvolvimento.

A assistência proposta ao usuário é intersetorial, interdisciplinar e transversal, com uma visão holística do ser humano. Ela envolve a rede pública e privada de atendimento e objetiva a reinserção social do dependente.

Na PNAD, é responsabilidade do Poder Público incentivar e financiar pesquisas e estudos sobre a drogadição, bem como avaliar políticas públicas em aplicação e a formação de pessoal especializado.

Tão importante como a prevenção, é a restrição ao acesso de drogas ilícitas. Também se propõem ações para desestimular o consumo de drogas lícitas, como aumento de carga tributária, dentre outros.

Um banco de dados vai reunir informações sobre o uso, acolhimento de usuários e seu tratamento em todo o país. Essas informações serão georreferenciadas e avaliadas com o auxílio de pesquisa científica.

O Poder Público deve garantir, em seu orçamento, verba destinada às ações previstas na PNAD e na Política Nacional sobre o Álcool.

O princípio da responsabilidade compartilhada faz com que a PNAD se pautem na colaboração entre Poder Público e sociedade civil para o combate ao uso de drogas.

A oferta de drogas no país também pode ser reduzida por meio do combate à lavagem de dinheiro, à corrupção e outras formas de gestão financeira do narcotráfico.

Ações permanentes de apreensão e bloqueio da entrada de drogas vindas do exterior são desenvolvidas pelo Estado. A sociedade civil é estimulada a participar das ações de redução da oferta de drogas.

O Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública (Sinesp) vai centralizar o planejamento de ações repressivas e a disseminação de informações a entes federativos e órgãos internacionais com os quais o Brasil é conveniado.

Pesquisas regulares vão ser desenvolvidas para ampliar o conhecimento sobre drogas lícitas e ilícitas, a frequência e extensão de seu consumo, as características do tratamento e reinserção social dos dependentes.

4. CONCLUSÃO

Este trabalho foi motivado pelo reconhecimento da importância do Decreto nº 9.761 diante da necessidade de estabelecer uma nova Política Nacional Sobre Drogas. Como demonstramos por meio da divulgação de indicadores a respeito do consumo de drogas em nosso país - seja de substâncias lícitas ou ilícitas - a partir de recortes de gênero, faixa etária, escolaridade, nível sócio-econômico e outros, a questão da drogadição atravessa a sociedade de maneira transversal e envolve uma multiplicidade de atores e de contextos. O acesso à informação a respeito das linhas de frente da Nova Política, suas principais diretrizes e os órgãos responsáveis por gerir e executar as ações governamentais, é direito de todo cidadão, visto que se trata de um dispositivo legal com capacidade de impactar as vidas de milhares de brasileiros.

O fato de o Decreto nº 9.761 se encontrar publicado com livre acesso não garante que todos aqueles a quem ele atinge - direta ou indiretamente - virão a conhecer o texto, suas mensagens-chaves e implicações práticas. Aspectos como linguagem, termos e conceitos empregados, além de formato da publicação, em vez de contribuir para a disseminação da informação, podem surtir o efeito contrário e afastar os leitores interessados. Os autores deste trabalho propõem, desta forma, tornar o Decreto mais acessível e contextualizar o surgimento da Nova Política Nacional Sobre Drogas a partir de uma perspectiva histórica.

No que tange o trabalho da administração pública diante da questão da drogadição, somos levados a reconhecer a necessidade imperativa de articular e coordenar a Política Nacional de Drogas por meio de um sistema capaz de garantir transparência, produção de conhecimento transversal sobre o tema e desenvolvimento equitativo das unidades de trabalho. Cientes da dificuldade de criar estratégias resolutivas para o problema das drogas, mas com o desejo de contribuir à altura do desafio, acreditamos que é essencial estimular a formação de uma rede de instituições e serviços de diferentes setores, sob o viés da inter-setorialidade, potencializando a capacidade de se criar e implementar políticas públicas específicas para prevenção e combate às drogas.

(1) STRANZ, E. et al. Mortes causadas pelo uso de drogas psicotrópicas no Brasil. **Revista Técnica CNM**, 2013. Disponível em: <https://www.cnm.org.br/cms/biblioteca_antiga/Mortes%20causadas%20pelo%20uso%20de%20drogas%20psicotr%C3%B3picas%20no%20Brasil.pdf> Acesso em: 13 mai. 2019.

(2) TRAD, S. Controle do uso de drogas e prevenção no Brasil: revisando sua trajetória para entender os desafios atuais. In: NERY FILHO, A., et al. (orgs). **Toxicomanias: incidências clínicas e socioantropológicas**. Salvador: EDUFBA; Salvador: CETAD, 2009, p. 97-112. Drogas: clínica e cultura collection. ISBN 978-85-232-0882-0. Disponível em: <<http://books.scielo.org/id/qk/pdf/nery-9788523208820-06.pdf>> Acesso em: 13 mai. 2019.

(3) DELGADO, P. G. Drogas: o desafio da saúde pública. In: ACSELRAD, G. (org). **Avessos do prazer: drogas, Aids e direitos humanos** [online]. 2 ed. rev. Rio de Janeiro: Editora FIOCRUZ, 2005, p. 165-181. ISBN: 978-85-7541-536-8. DOI 10.7476/9788575415368. Disponível em: <<http://books.scielo.org/id/bgqvf/epub/acselrad-9788575415368.epub>> Acesso em: 13 mai. 2019.

(4) BRASIL. Presidência da República Gabinete de Segurança Institucional. Secretaria Nacional Antidrogas. **II Levantamento domiciliar sobre o uso de drogas psicotrópicas no Brasil** :estudo envolvendo as 108 maiores cidades do país : 2005. São Paulo : Centro Brasileiro de Informação sobre Drogas Psicotrópicas: UNIFESP - Universidade Federal de São Paulo, 2006. Disponível em: <<https://www.cebrid.com.br/wp-content/uploads/2014/10/II-Levantamento-Domiciliar-sobre-o-Uso-de-Drogas-Psicotr%C3%B3picas-no-Brasil.pdf>> Acesso em: 13 mai. 2019.

(5) LARANJEIRA, R (Org.) [et al.] **II Levantamento Nacional Laranja de Álcool e Drogas (LENAD) 2012**. São Paulo: Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para Políticas Públicas de Álcool e Outras

Drogas (INPAD), UNIFESP. 2014 Disponível em: <<https://inpad.org.br/wp-content/uploads/2014/03/Lenad-II-Relat%C3%B3rio.pdf>> Acesso em: 13 mai. 2019

(6) BASTOS, F. I. P. M.; BERTONI, N. (Org.). **Pesquisa Nacional sobre o uso de crack:** quem são os usuários de crack e/ou similares do Brasil? quantos são nas capitais brasileiras? Rio de Janeiro: ICICT, 2014. Disponível em: <<https://www.arca.fiocruz.br/handle/iciict/10019>> Acesso em: 13 mai. 2019

(7) BRASIL. Decreto nº 9.761, de 11 de abril de 2019. Aprova a Política Nacional sobre Drogas. **Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil**, Brasília, DF, 11 de abr. 2019. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/D9761.htm>. Acesso em: 13 mai. 2019

Acreditamos que o avanço científico interessa à coletividade quando se mostra capaz de impactar uma parcela significativa da sociedade no que de mais diverso e conflitante ela tem. Iniciamos este trabalho com plena convicção na gravidade que a questão da dependência química assume em nosso país e atentos às suas consequências nefastas. Esperamos, assim, contribuir para que todos os cidadãos tenham acesso às disposições do Decreto nº 9.761 e, por meio da informação, transformem-se em atores decisivos na arena pública e contribuam com diferentes perspectivas e visões de mundo. Somente por meio do diálogo e da disseminação da informação o poder público poderá elaborar políticas sensíveis o bastante para impactar os milhares de brasileiros cujas vidas foram devastadas pela dependência química e pela violência oriunda do tráfico de drogas.